

PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EM USINAS FOTOVOLTAICAS

Elson José Montenegro Nogueira¹
Prof. Dr. (Tít. Cult.) RICKARDO LÉO RAMOS GOMES²
<https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>

RESUMO

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – S.P.D.A. é utilizado para captar descargas atmosféricas – raios, fazendo um desvio da corrente elétrica nos cabos, por isoladores até chegar ao aterramento, este, devidamente isolado. O S.P.D.A. tem a função básica de proteger edificações, instalações elétricas e telecomunicações, reduzindo os danos impostos às estruturas, os impactos dos desligamentos e as manutenções corretivas. De maneira geral, o S.P.D.A. capta e direciona a corrente elétrica proveniente das descargas atmosféricas para os sistemas de aterramento. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma ampla revisão de literatura, utilizando-se de livros, artigos científicos e publicações técnicas, com o intuito de consolidar o conhecimento existente sobre os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, dispositivos de proteção contra surtos e estratégias de aterramento em sistemas fotovoltaicos. O objetivo geral deste trabalho é discorrer sobre os métodos específicos e seus componentes, direcionados à proteção atmosférica no sistema fotovoltaico, pois são os únicos com base científica comprovada, além de ver detalhes específicos de algumas aplicações comuns em nosso dia a dia. Ao final, a pesquisa demonstrou que o projeto de um sistema de aterramento em uma usina solar fotovoltaica apresenta desafios singulares. Esses desafios decorrem de vários fatores que impactam sua performance, como a resistividade do solo, a temperatura, a umidade do local de instalação e o tipo de estrutura utilizada para suportar o arranjo dos painéis. Essa estrutura, por sua vez, exerce uma influência direta, funcionando como um eletrodo auxiliar de aterramento para o sistema.

Palavras-chave: Descargas Atmosféricas; Aterramento; Corrente Elétrica; Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.

ABSTRACT

The Lightning Protection System – L.P.S. is used to capture atmospheric discharges – lightning, diverting the electrical current through cables, using insulators until it reaches grounding, which is properly isolated. The L.P.S. has the primary function of protecting buildings, electrical installations, and telecommunications, reducing the

¹ Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho (Universidade Federal do Ceará). Pós-graduando em MBA em Gestão de Energias Renováveis pela parceria IEL/FBUNI. Atuando na empresa T&E Treinamentos e Segurança do trabalho Ltda, com cursos/treinamentos, serviços e laudos técnicos em parcerias com empresas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP.

² Prof. da Disc. de Met. do Trabalho Científico (Orientador) – Inst. Euvaldo Lodi; FBUNI; Dr. (Tít. Cult.) em Ciências Biológicas – FICL; M. Sc. em Fitotecnia - UFC; Spec. em Met. do Ens. de Ciências - UECe; Grad. em Agronomia - UFC; Lic. na Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - UVA; Cursos de Aperfeiçoamento em Metodologia Científica, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos (Logística), Auditoria e Saúde em: HARVARD; BID; FIOCRUZ; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (JHBSPH); DELOITTE. Consultor Internacional do BIRD para Lab. Científicos. Consultor Científico.

damage imposed on structures, the impact of outages, and corrective maintenance. In general, the L.P.S. captures and directs the electrical current resulting from atmospheric discharges to the grounding systems. This research was developed through an extensive literature review, drawing on books, scientific articles, and technical publications with the aim of consolidating existing knowledge on lightning protection systems, surge protection devices, and grounding strategies in photovoltaic systems. The overall objective of this study is to discuss the specific methods and their components aimed at lightning protection in photovoltaic systems, as they are the only ones with proven scientific basis, in addition to detailing specific aspects of some common applications in our daily lives. In conclusion, the research demonstrated that designing a grounding system in a photovoltaic solar power plant presents unique challenges. These challenges arise from various factors that affect its performance, such as soil resistivity, temperature, humidity at the installation site, and the type of structure used to support the panel array. This structure, in turn, exerts a direct influence, functioning as an auxiliary grounding electrode for the system.

Keywords: Lightning Discharges; Grounding; Electrical Current; Lightning Protection System.

1 INTRODUÇÃO

Raios são fenômenos atmosféricos caracterizados pela formação de correntes elétricas com milhões de volts de potencial e que atingem a superfície da Terra, causando prejuízos materiais e mesmo mortes.

Foi muito longo o caminho para se descobrir a natureza elétrica das descargas atmosféricas e para se chegar a regras aceitáveis de proteção para propriedades, aparelhos e principalmente pessoas. Até hoje não se tem 100% de proteção, desde que Franklin que, propôs pela primeira vez o método de proteção contra raios de um edifício até os tempos de hoje a proteção máxima que se consegue é 98% de eficiência (Sousa et al., 2020).

A formação de uma descarga atmosférica acontece quando temos nuvens intensamente carregadas (tempestades). A nuvem, carregada negativamente em sua parte inferior, forma uma descarga piloto em direção à Terra. Em contrapartida, um caminho ionizado a partir da Terra em direção à nuvem vai-se formando até encontrar a descarga piloto. Neste momento forma-se um caminho completo, que dá origem à primeira descarga (líder) possibilitando então a corrente de retorno, de maior intensidade. Há casos, quando as nuvens estão intensamente carregadas, de os raios se repetirem pelo mesmo caminho (raios múltiplos), com diversas descargas simultâneas.

O S.P.D.A. constitui uma condição obrigatória nas instalações e edificações como medidas preventivas, objetivando a proteção de pessoas, animais e construções (Gomes, 2018).

É importante ter conhecimento das obrigatoriedades e das responsabilidades civil e criminal referentes ao S.P.D.A., tornando possível identificar as atribuições dos proprietários, locador, administrador, e profissionais responsáveis pelo projeto em S.P.D.A., para instalação e manutenção de usinas fotovoltaicas.

O S.P.D.A. está passando por melhorias e novas ideias, pois, junto às placas fotovoltaicas, estas, devem passar por uma maior proteção referente aos raios, que afetam construções de parques fotovoltaicos.

Em alguns países, existem leis que determinam que novas instalações devem ser construídas com proteções atmosféricas, atualizadas, para usinas de placas fotovoltaicas.

Além de ser um tema muito importante para indústrias, empresa e profissionais, sua abordagem é de muita importância nos dias de hoje, pela adaptação do S.P.D.A. em usinas geradoras de energias renováveis.

Assim como, realizar uma análise das influências climáticas nos sistemas de proteção atmosféricas, que é um fato novo, pouco estudado, mas de grande importância para todos que trabalham com novas formas de geração de energias – energias renováveis.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma ampla revisão de literatura, utilizando-se de livros, artigos científicos e publicações técnicas, com o intuito de consolidar o conhecimento existente sobre os S.P.D.A., dispositivos de proteção contra surtos e estratégias de aterramento em sistemas fotovoltaicos.

O objetivo geral deste trabalho é discorrer sobre os métodos específicos e seus componentes, direcionados à proteção atmosférica no sistema fotovoltaico, pois são os únicos com base científica comprovada, além de ver detalhes específicos de algumas aplicações comuns em nosso dia a dia.

Os seguintes objetivos específicos foram delineados: Demonstrar os componentes do sistema de proteção nas usinas fotovoltaicas; Descrever todos

equipamentos, principalmente captadores que são utilizados nas estruturas das placas fotovoltaicas; analisar a utilização dos equipamentos e mostrar a melhor forma de captação de raios, junto às malhas de aterramento, em usinas fotovoltaicas.

Este artigo ficou estruturado em quatro seções: a primeira é a Introdução, na qual foram explicados os objetivos desta pesquisa. A segunda seção foi a metodologia onde explicou-se os procedimentos metodológicos adotados nesta investigação. A terceira foi a Fundamentação teórica constituída por uma discussão que envolveu autores que tratam da mesma temática e, por fim, a quarta seção foi reservada para as considerações finais.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa com o objetivo de compreender e analisar o impacto das descargas atmosféricas em sistemas fotovoltaicos, além de discutir as estratégias de proteção adequadas.

O procedimento de pesquisa seguido foi a pesquisa bibliográfica, que consistiu na coleta, análise e interpretação de materiais teóricos e empíricos já publicados sobre o tema.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma ampla revisão de literatura, utilizando-se de livros, artigos científicos e publicações técnicas, com o intuito de consolidar o conhecimento existente sobre os S.P.D.A., dispositivos de proteção contra surtos e estratégias de aterramento em sistemas fotovoltaicos.

Os registros ilustrativos extraídos das obras consultadas desempenharam um papel crucial, agregando valor ao estudo por meio de exemplos práticos e representações esquemáticas que facilitaram a compreensão das questões abordadas.

Entre as principais referências, destacaram-se as contribuições de Souza, Rodrigues, Borelli e Barros (2020), que forneceram uma visão abrangente sobre os sistemas de proteção e normativas técnicas aplicáveis no Brasil. Outro trabalho de grande relevância foi o de Ayub, Siew e Mohamed (2018), que discutiu estratégias de aterramento para painéis fotovoltaicos, fornecendo subsídios técnicos valiosos para o dimensionamento dos sistemas de proteção.

Adicionalmente, a pesquisa contou com os estudos de Wang, Zhang e Tao (2019), que modelaram os efeitos dos transitórios de descargas atmosféricas em suportes fotovoltaicos, e de Zaini e Ab-Kadir (2018), que investigaram o impacto da colocação de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) em fazendas solares fotovoltaicas conectadas à rede. Esses autores foram fundamentais para a construção do arcabouço teórico da presente pesquisa, fornecendo bases científicas sólidas sobre os riscos e medidas de proteção de sistemas fotovoltaicos.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desde o planejamento, execução e manutenção de uma usina fotovoltaica, deve-se acompanhar o desenvolvimento de proteção atmosférica, iniciando pelo projeto da malha de aterramento até os captores. O S.P.D.A. é um sistema destinado a proteger uma construção ou estrutura contra descargas atmosféricas (Ayub; Siew; Mohamed, 2018).

Consta de um sistema externo e um sistema interno. O sistema externo, ou para-raios comuns com captores, condutores de descida e aterramento. O sistema interno, formado por um conjunto de dispositivos que reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descargas atmosféricas dentro do volume a proteger – no caso, usinas de geração de energia fotovoltaicas (Zaini; Ab-Kadir, 2018; Londero; Silva, 2020).

3.1 Métodos de Proteção

Desde o planejamento, execução e manutenção de uma usina fotovoltaica, deve-se acompanhar o desenvolvimento de proteção atmosférica, iniciando pelo projeto da malha de aterramento até os captores (Ayub; Siew; Mohamed, 2018).

O S.P.D.A. é um sistema destinado a proteger uma construção ou estrutura contra descargas atmosféricas. Consta de um sistema externo e sistema interno. O sistema externo, ou para-raios comuns com captores, condutores de descida e aterramento. O sistema interno, formado por um conjunto de dispositivos que reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descargas atmosféricas dentro do volume a proteger – no caso, usinas de geração de energia fotovoltaicas (Ayub; Siew; Mohamed, 2018; Zaini; Ab-Kadir, 2018).

A proteção de estruturas nas usinas fotovoltaicas contra descargas atmosféricas, contempla três métodos: Método de Franklin; Método de Gaiola de Faraday; Método eletrogeométrico. A seguir os três métodos serão comentados.

3.1.1 Método de Franklin

É o método clássico de dimensionamento de rede de captadores de raios onde os ângulos de proteção variam com a altura do elemento captor. Considera-se a construção envolvida por um cone, os ângulos da geratriz com a vertical, o qual, é estabelecido em função do nível de proteção necessário e de altura da construção. A área de proteção é o volume encoberto pelo cone, a altura do mastro e o raio da circunferência. Para o caso de uma usina fotovoltaica, a área é toda área das placas que devem ser protegidas (aterradas) com captadores dimensionados pela distância de cobertura (Morais; Pinto; Silva, 2024). Ver figura 1 logo abaixo.

Figura 1 – A área de proteção é volume encoberto pelo cone. Altura do mastro e raio da circunferência.

Fonte: Souza et al. (2020)

Este método abrange a proteção de descargas atmosféricas visando o uso de para-raios, considerando o ponto de captação pelo equipamento usado, para-raios tipo Franklin.

3.1.2 Método de Gaiola de Faraday

Consiste na utilização de uma malha de condutores acima da construção a ser protegida. Podem ser utilizados como elementos integrantes da gaiola de Faraday,

as massas metálicas que façam parte da estrutura, tais como a estrutura de um galpão metálico, uma usina fotovoltaica, e outras (Cruz, 2018).

Os condutores da gaiola de Faraday devem possuir as dimensões dos seguintes itens: Captor e anéis intermediários (mm^2); Descidas – para estruturas de altura até 20mts (mm^2); Descidas – para estruturas de altura superior a 20mts (mm^2) e; Eletrodos de aterramento. Observar figura 2 logo abaixo.

Figura 2 – A área de proteção está protegida por captosres e descidas à malha de aterramento.

Fonte: Souza et al. (2020)

Este método abrange a proteção de descargas atmosféricas visando o uso de para-raios e captosres circulando e com descidas às hastes de proteção, considerando vários pontos de captação por equipamentos usados, com captosres e para-raios tipo Franklin, chamado por Gaiola de Faraday.

3.1.3 Método eletrogeométrico

Este método tem origem nos critérios de projeto de proteção contra descargas atmosféricas em linhas de transmissão e subestações. O volume a proteger é constituído de uma estrutura ou uma região que requer proteção atmosférica – conforme NBR-5419/2004. Pode-se considerar este tipo de proteção de descarga atmosférica em três sistemas interligados: Captosres do raio; Cabos de descidas; Sistema de aterramento: Hastes de aterramento; Malhas fechadas; Aterramento em cruz (Ayub; Siew; Mohamed, 2018; Kurita, 2019). Em seguida temos a Figura 3.

Figura 3 – Área de proteção sob esferas.

Fonte: Souza et al. (2020)

Este método abrange a proteção de descargas atmosféricas visando o cálculo de esferas, verificando todas as faces da edificação, considerando o raio e altura das esferas utilizando o topo do captor, como centro das circunferências como raio, chamado por método Eletrogeométrico.

3.2 Impactos e Proteção Contra Descargas Atmosféricas em Usinas Fotovoltaicas

As descargas atmosféricas constituem um grande risco para as usinas de energia solar fotovoltaica. Estima-se que cerca de 26% dos danos sofridos por sistemas fotovoltaicos em todo o mundo sejam atribuídos a descargas atmosféricas, tanto diretas quanto indiretas.

Considerando que várias cidades brasileiras apresentam uma densidade de descargas atmosféricas entre 5 a 10 raios por km² anualmente, é provável que, em breve, o Brasil enfrente um número significativo de usinas atingidas anualmente por descargas diretas, o que exige uma preparação cuidadosa.

Adicionalmente, uma descarga atmosférica pode induzir tensões e correntes a até 2 km de distância do seu ponto de impacto. Como as usinas fotovoltaicas geralmente estão localizadas em áreas remotas, é possível imaginar a quantidade de energia transferida para essas instalações a partir de raios que atingem uma área com um raio de 2 km ao redor do centro da usina.

A diminuição dos riscos de danos está diretamente relacionada ao nível de conhecimento que se possui sobre esses riscos. Por essa razão, é fundamental classificar os riscos associados às descargas atmosféricas em usinas fotovoltaicas em três categorias distintas: 1. Impactos diretos das descargas na usina; 2. Surtos de

tensão ou corrente gerados por descargas, sejam elas diretas ou indiretas, nas instalações, incluindo os módulos fotovoltaicos; 3. Ferimentos ou fatalidades que possam ocorrer com trabalhadores nas áreas externas da usina.

Atualmente, o Brasil conta com duas normas técnicas específicas voltadas para a proteção contra descargas atmosféricas: a ABNT NBR 5419-13/24/35/46:2015, que trata da "Proteção contra descargas atmosféricas", e a ABNT NBR 16785:2019, que aborda "Proteção contra descargas atmosféricas – Sistemas de alerta de tempestades elétricas". Essas normas são complementares e igualmente relevantes, devendo ser seguidas em todos os projetos de usinas fotovoltaicas.

A parte 2 da norma ABNT NBR 5419:2015 identifica quatro tipos de riscos relacionados a uma estrutura: 1. R1: risco de perda de vida humana, incluindo ferimentos permanentes; 2. R2: risco de interrupção dos serviços ao público; 3. R3: risco de perda do patrimônio cultural; 4. R4: risco de perda de valores econômicos. A proteção dos trabalhadores em usinas fotovoltaicas contra os efeitos das descargas atmosféricas é mais relacionada às tensões de passo e toque do que a outros riscos, como incêndios (Gomes, 2018).

Como as usinas fotovoltaicas são, em sua essência, áreas expostas, é crucial mover todas as pessoas presentes para locais seguros. Isso evita que, independentemente do local onde a descarga atmosférica ocorra, os indivíduos sejam afetados por diferenças de potencial entre diferentes partes do corpo enquanto a corrente elétrica se propaga pelo solo (Wang; Zhang; Tao, 2019).

Embora um subsistema de captação possa proteger os módulos e suas estruturas, ele não oferece segurança para os seres humanos. Portanto, o risco R1 deve ser reduzido por meio de sistemas de detecção e alerta de raios, conforme estipulado na norma ABNT NBR 16785:2019. Nas usinas fotovoltaicas, é importante prestar atenção especial ao risco R2, que se refere à interrupção total ou parcial do fornecimento de energia a uma localidade, e ao risco R4, que abrange as perdas resultantes dessa interrupção (Wang; Zhang; Tao, 2019).

Ainda que R2 e R4 possam parecer semelhantes, R2 refere-se aos inconvenientes enfrentados pelos usuários da energia fornecida pela usina, enquanto R4 diz respeito às perdas financeiras dos proprietários, que deixarão de fornecer seu produto — a energia elétrica — e podem até precisar indenizar seus clientes.

Os sistemas fotovoltaicos dependem da área ocupada por seus módulos para a captação da radiação solar. Uma maior área resulta em uma conversão de energia mais eficiente, mas também aumenta a vulnerabilidade do sistema a descargas atmosféricas (Wang; Zhang; Tao, 2019).

Como os captadores são responsáveis por interceptar tanto raios quanto luz solar, é essencial que o projeto do subsistema de captação seja cuidadosamente elaborado. O objetivo é minimizar o sombreamento causado pelos captadores, conforme ilustrado na Figura 04 abaixo.

Figura 4 – O sombreamento dos módulos solares deve ser avaliado durante o projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

Fonte: Wang; Zhang; Tao (2019).

As tensões e correntes geradas por descargas atmosféricas têm o potencial de causar falhas permanentes ou temporárias em inversores solares e células fotovoltaicas, além de acelerar a deterioração desses componentes, um aspecto que ainda é pouco considerado (Naxakis et al., 2017).

Dessa forma, a suscetibilidade dos sistemas fotovoltaicos às descargas indiretas, que são muito mais prováveis do que as diretas, é bastante relevante. Isso justifica a necessidade de um investimento robusto em medidas de proteção contra surtos (MPS), que vai além da simples instalação de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) nas caixas de junção apenas para atender a requisitos normativos (Zaini; Ab-Kadir, 2018).

Para garantir que as sobretensões transitórias não comprometam a viabilidade técnica e econômica das usinas fotovoltaicas, é crucial otimizar todas as suas características, como o tipo de módulos utilizados, o layout dos cabos e a disposição dos eletrodos de aterramento, entre outros fatores, visando reduzir sua vulnerabilidade às descargas atmosféricas (Ayub; Siew; Mohamed, 2018).

A pesquisa sobre a proteção das usinas solares contra descargas atmosféricas ainda está em fase inicial. Cientistas ao redor do mundo estão investigando aspectos específicos desse tema, buscando soluções mais eficazes para a proteção e avaliando os custos relacionados aos danos provocados por raios em sistemas fotovoltaicos. Reduzir os gastos com proteção durante a construção da usina pode resultar em despesas adicionais com manutenção ao longo de sua operação, caracterizando o conhecido *trade-off* entre CAPEX e OPEX.

A simples instalação de captosres e dispositivos de proteção contra surtos (DPS) não é suficiente para assegurar a proteção das usinas fotovoltaicas contra descargas atmosféricas. É necessário também utilizar as estruturas metálicas como blindagens indiretas, estabelecer uma relação adequada entre os captosres e os pilares aterrados (conforme ilustrado na Figura 5) e, em última instância, desenvolver células fotovoltaicas que sejam mais resistentes às sobretensões transitórias.

Figura 05: O posicionamento dos captosres nos sistemas fotovoltaicos também é uma medida de proteção contra surtos que deve ser considerada nos projetos.

Fonte: Wang; Zhang; Tao (2019).

As descargas atmosféricas representam um grande desafio para as usinas solares fotovoltaicas. Quando instaladas em regiões com alta incidência de raios, essas usinas podem sofrer diversas descargas diretas ou indiretas anualmente. Para mitigar essa vulnerabilidade, é essencial implementar os S.P.D.A. e adotar medidas

de proteção contra surtos (MPS), seguindo as diretrizes estabelecidas pela norma ABNT NBR 5419:2015, que deve ser adaptada às particularidades de uma usina solar fotovoltaica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instalação de um S.P.D.A. em uma usina solar fotovoltaica instalada em campo aberto é de suma importância, pois garante que as correntes oriundas de descargas atmosféricas, sejam escoadas para o solo de maneira segura e adequada, sem que prejudiquem a produção de energia da usina e nem comprometam a segurança da instalação e da vida humana. Para isso, deve-se seguir todas as normas e recomendações, para garantir a qualidade de operação do sistema de proteção.

Para o sistema implantado, minimiza o risco de potenciais de toque e passo perigosos ao longo de toda região da usina, garantindo assim, o correto dimensionamento do aterramento e proporcionando a segurança dos equipamentos da instalação e das pessoas que nela se encontraram (Ayub; Siew; Mohamed, 2018).

O desenho de um sistema de aterramento em uma usina solar fotovoltaica apresenta desafios que são únicos porque, devido ao fato de existirem consideráveis fatores que afetam sua performance como: resistividade do solo, temperatura, umidade do local de instalação e por fim o tipo de estrutura utilizada para suporte do arranjo dos painéis, este por sua vez responsável por influência direta como um eletrodo auxiliar de aterramento ao sistema. Todos estes fatores não devem ser negligenciados ao se realizar um sistema de aterramento para uma usina solar.

Como sugestão para trabalhos futuros são indicados desenvolvimentos aprofundados da corrente de curto circuito envolvido em um sistema deste porte e da verificação do sistema para outros modelos de solo. Ainda, como sugestão é indicada a realização de medidas envolvendo o perímetro do terreno onde será utilizado para construção da usina fotovoltaica.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 5419**: proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Rio de Janeiro: ABNT, 2001.

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 15749**: sistemas de energia fotovoltaica (FV) – requisitos mínimos para sistemas de geração fotovoltaica conectados à rede elétrica. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 5419:2015**: proteção contra descargas atmosféricas. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 16785:2019**: proteção contra descargas atmosféricas – sistemas de alerta de tempestades elétricas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.
- AYUB, A. S.; SIEW, W. H.; MOHAMED, F. P. Grounding strategies for solar pv panels. **IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility e IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility**, 2018.
- CRUZ, V. S. da. **Carregamento Indutivo de Corrente em Laços Supercondutores** Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2018
- GOMES, A. **Proteção Contra Raios e Surtos em Sistemas Fotovoltaicos**. Dissertação (Mestrado). Universidade do Sul de Santa Catarina. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2018.
- KURITA, T. T. **Proteção de Sistemas Fotovoltaicos Contra Descarar Atmosféricas**. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) Departamento de Engenharia Elétrica. Brasília: Universidade de Brasília, 2019.
- LONDERO, L. F.; SILVA, W. L. da. Methodology For Preparing The Fire Prevention Plan For Buildings And Commercial Centers. **Disciplinarum Scientia**. Série: Naturais e Tecnológicas, Santa Maria, v. 21, n. 1, p. 125-137, 2020. ISSN 2176-462X. DOI: <http://doi.org/10.37779/dscnt.v21n1-010>.
- MORAIS, T. B.; PINTO, J. A. F.; SILVA, A. P.B. da. A bottle, eine Flashe, une bouteille: three versions of the Leiden jar. **Rev. Bras. Ensino Física**. 46. 2024. ISSN: 1806-9126. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2023-0380>.
- NAXAKIS, I.; CHRISTODOULOU, C.; PERRAKI, V.; PYRGIOTI, E. Degradation effects on single crystalline silicon photovoltaic modules subjected to high impulse-voltages. **IET Science, Measurement & Technology**, 2017.
- SOUZA, A. N. de; RODRIGUES, J. E.; BORELLI, R.; BARROS, B. F. de. **SPDA – Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas**. 2ª Ed. São Paulo: Érica, 2020. ISBN: 9788536532936.
- WANG, Y.; ZHANG, X.; TAO, S. Modeling of lightning transients in pv bracket systems. **IEEE Access**, 2019.
- ZAINI, N. H.; AB-KADIR. On the effect of surge protection devices (spds) placement for grid-connected solar pv farm. In: **International Conference on Lightning Protection (ICLP)**, 2018.